

20th FEBRUARY

2022

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo OpenAIRE

digital
object
identifier

OPEN ACCESS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE

BELARUS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE

info.interonconf@mail.ru

2022

www.interonconf.com

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

BELARUS International scientific-online conference
“INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE”

Part 1

FEBRUARY 20th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

MINSK-2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference (20th February, 2022) – BELARUS, MINSK : "CESS", 2022. Part 1– 112 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, belorus казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE". Which took place in MINSK on February 20th, 2022.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2022
© Authors, 2022

MATEMATIKA - ORQALI TASAVVURNI KUCHAYTIRISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6152961>

Qodirov S. P

.TDPU magistpanti va “NURLI KELAJAK” o’quv markazi o’qituvchisi:

: Karimova N.Q.

Toshkent viloyati Piskent tumani 25-maktab va “NURLI KELAJAK” o’quv markaz o’quvchisi

Annotatsiya: maqola matematika darslariga o’quvchilarni qiziqtirish va darslarni o’tish, matematika darslarini amaliyotga qo’llashga bag’ishlangan. Matematika fanida mavzuni o’quvchi ongiga singdirish, o’qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Shu sababli darsda turli o’yinlar va mavzuga doir mashqlar tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir, tasavvurni oshirish maqsadida ustozim Saidqosim va men (Nozima) birgalikda tariflash orqali matematik jihozlarni vazifasini ko’rsatish yo’lini tanladik, ya’ni ularni so’z bilan tariflab tasavvuringizni kengaytiramiz.

Tushuncha—bu predmetlar va hodisalarni ba’zi bir muhim alomatlariga ko’ra farqlash yoki umumiyashtirish natijasidir. Masalan, son, miqdor, kesma, to’g’ri chiziq va hokazo. Alomat (belgi) esa predmet yoki hodisalarning bir-biriga o’xshashligi, tengligi yoki farqlanishini bildiruvchi xossadir. Predmetlar deganda obyektlar nazarda tutiladi. Odatda, obyektlar ma’lum-muhim va muhim bo’lmagan xossalarga ega. Muhim xossa-faqat shu obyektga tegishli va bu xossasiz obyekt mavjud bo’la olmaydigan xossalarga aytiladi. Obyektning mavjudligiga ta’sir qilmaydigan xossalar-muhim bo’lmagan xossalar hisoblanadi. Obyekt nimani anglatishini bilish uchun uning xossalari mavjud bo’lsa, u holda bu obyekt haqida tushuncha mavjud deyiladi. Tushuncha nomlanadi, shuningdek, mazmun va hajmga ega bo’ladi. Obyektning barcha muhim xossalari birgalikda tushunchaning mazmunini tashkil etadi. Bir xil muhim xossalarga ega bo’lgan obyektlar to’plami tushuncha hajmini tashkil etadi. Demak, tushuncha hajmi bitta tushuncha bilan nomlanishi mumkin bo’lgan obyektlar to’plami ham ekan. Matematik tushunchalar o’z navbatida insoniyat to’plagan katta tajribani umumlashtirish natijasida yuzaga keladi va moddiy dunyoning tub mohiyatini aks ettiradi, lekin real obyektlarning ko’pgina xossalardan ko’z yumgan holda ularni ideallashtirish natijasida hosil bo’ladi. Matematik tushunchalarni shakllantirish maktabgacha yoshdagi bolalarni matematikani o’rgatishga tayyorlash maktabning zarur predmetlaridan biri sifatida tan olingan.

Matematik tushunchalarni rivojlantirish muammosining psixologik-pedagogik asoslari bolalarga matematikadan ta’lim berish va maktabgacha ta’limdagi o’quv-tarbiya jarayonini takomillashtirishning maqsadlaridan biri —bu bolalarda matematik

tushunchalarni rivojlantirishdir. Bolalar matematik tushunchalarini rivojlantirish uchun pedagogika, falsafa, mantiq, psixologiya va boshqa bir qator fundamental fanlarda o'rganiladigan xususiyatlar va qonuniyatlarni bilishlari kerak. Bolalardagi matematik bilim hayotdan ajralmagan holda dunyoni chuqurroq, to'laroq o'rganishga imkon yaratadi. Bunda bolalarda matematik tushunchalardan oldin mavjud bo'lgan g'oya katta ahamiyatga egadir. Har bir yangilikdan oldin g'oya paydo bo'ladi, keyin shu yangilik haqida fikr yuritiladi. Fikr o'z qarorini topishi uchun voqealarni taqqoslaydi, ko'rib chiqadi va ularga asoslanib, kelib chiqqan natijalarni isbotlash uchun umumiy uslubni anglashga va shu natijani umumiy ifodalashga harakat qiladi. Matematik masalalarni yechish jarayoni o'zining mohiyati bo'yicha mustaqil fikrlashni talab qiladi. Matematik tushunchalarni rivojlantirish darajasi turli insonlarda turlicha bo'ladi. Uning shakllanishi doimiy mashq qilishni talab qiladi. Bu mashqlar oila va maktabgacha ta'limda boshlanadi. Har bir mustaqil yechilgan masala, tuzilgan masala va masalani yechish jarayonida uchragan qiyinchiliklarni mustaqil yengishida matonat shakllanadi, ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi. Ruhshunoslarning fikriga qaraganda, matematik tushunchalarni shakllantirish muammosi murakkab va serqirralidir. O'zining mohiyati bo'yicha har bir fikr ijodiy, past yoki yuqori darajaning mahsulidir. Har bir fikr — izlanish va yangilikni yaratish hamda uni ommalashtirishga qaratilgan mustaqil harakatdan iborat.

Axir aytishadiku: “ming aytilgandan bir ko'rgan afzal”, — deb, shu ko'rishni sizning ongingizda bo'lsa bu tasavvurni kengaytirishga katta yordam. O'z darslarimda foydalanadigan, o'quvchilar yordamida yasalgan ba'zi ko'rgazmalar haqida o'rtoqlashmoqchiman. Ko'rgazmalar tayyorlash uchun o'quvchilarga geometriya va matematika fanlaridagi tushunchalari asqotadi. Bu esa o'quvchilarni matematika darslarida olgan bilimlarini hayotga tadbqiq etishga, mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

BISSEKTOR TUZILISHI: Asbob- faner yoki kartondan yasaladi. U harakatlanuvchi rombiod [del'tiod] va ustundan tashkil topgan. Burchakning tomoni vazifasini to'rtburchakning 2 tomoni bajaradi. Ustunning yuqori qismiga transporter o'rnatilgan va uning shu uchi bilan qarama- qarshi uchiga ingichka rezina ip bog'langan. U burchak bissektirissasi vazifasini bajaradi. Bissektirisa bu burchakni teng ikkiga bo'luvchi kesmaligini eslatib o'tamiz

ISHLATILISHI: Romboidning C uchi yuqoriga yoki pastga qarab harakatlantiriladi. Natijada uning A uchidagi burchak o'zgaradi, bu vaqtda $AB = AD$ tomonlar transporterdan teng sonlarni ko'rsatadi. Burchak bissektrisaning ta'rifiga ko'ra- ingichka ip A burchakni teng ikkiga bo'luvchi chiziq nur bo'ladi.

PARALEL TO'G'RI CHIZIQLAR|| Mavzuga oid asbob.

TUZILISHI: Asbobning tuzulishi to'g'ri to'rtburchak shaklidagi faner yoki kartondan iborat. Unga parallel to'g'ri chiziqlarning kesmalari chizilgan. Bu to'g'ri chiziqlardan yuqoriroqda transporterlar harakatlanishi uchun yo'l ochilgan.

Transporterlarning markazlaridan ingichka rezina ip o'tkazilgan bo'lib, u ikki parallel to'g'ri chiziqlarni kesuvchi uchinchi to'g'ri chiziq vazifasini bajaradi.

ISHLATILISHI: bitta transporter qo'zg'atilmaydi, ikkinchisi esa suriladi. Natijada rezina tortilib, Transporterlardagi shkalalardan teng sonlarni ko'rsatadi. Perpendikulyar to'g'ri chiziqlar mavzusida ham foydalanish mumkin. Kerakli materiallar :

faner yoki karton, 2ta transporter , ingichka rezina ip, 4ta diametri 3mmli bolt , gayka , shaybalar. Birlik aylana

TUZILISHI: Kvadrat shaklidagi fanerga koordinata sistemasining boshiga chizilgan birlik aylana va unda aylanuvchi stekadan iborat.

ISHLATILISHI: 1. Nuqtani kordinata boshi atrofida burishda; Trigonometrik funksiyalarning 2. Ta'riflarini bayon qilishda; 3. Ishoralarini aniqlashda ; 4. Ba'zi qiymatlarini hisoblashda ; 5. O'sish va kamayish oraliqlarini topishda ishlatiladi.

SINUSOYIDA TUZILISHI: To'g'ri to'rtburchak shaklida fanerda birlik aylanada nuqtalar va bu nuqtalarga mos sinus funksiyasining grafigi mos ranglarda yonuvchi lampochkalarda tasvirlangan.

ISHLATILISHI: Sinusning ($y=\sin x$) 1. Grafigini chizishda; 2. O'sish, kamayish oraliqlarini topishda ; 3. Ishoralarni aniqlashda ; 4. Eng katta va eng kiichik qiymatlarni hisoblashda; 2. Proyektor

TUZILISHI: To'g'ri to'rtburchakdan to'g'ri to'rtburchak qirqib olinadi va oyna solinadi; Kartonlarga har xil grafiklar chizib chiqiladi. Kartonlarning o'lchamlari 40*32 sm bo'lib, oyna ustiga qo'yiladi .Kartonni harakatlantirib grafiklarni siljishi namoyon qiladi. Oralari 2mm bo'lgan 80*45smli oyna qo'yiladi. Kartonga to'g'ri chiziq chiziladi va uning ustiga birinchi oyna teskari qo'yiladi. Kesishgan chiziqlar belgilanadi oynalar asbobga qisqichlar yordamida mahkamlanadi. Koordinatalar o'qlari uchun kimyoviy iplardan foydalaniladi.

ISHLATILISHI: Asbob geometrik figura- nuqtalar to'plamidan iboratligi g'oyasiga asoslangan. Uning yordamida ixtiyoriy funksiyaning grafigini namoyish qilish mumkin.

KVADRATIK FUNKSIYA|| TUZULISHI: koordinata sistemasi chizilgan fanera X va Y o'qlari va koordinata o'qlari o'rtasi bo'yicha tirqish kesilgan va parabola modeli bolt -gayka bilan o'rnatiladi.

KERAKLI ASHYOLAR: fanera, parabola medeli tushurilgan, fanera, bitta bolt-gayka. ISHLATILISHI: Kvadratik funksiya grafigini chizishni tushunishda ishlatiladi. $Y=x^2$; $y=-x^2$; $y=x^2 +b$; $y=(x-a)^2$; $y=(x-a)^2 +b$ kabi funksiyalar grafigini $y=x^2$ funksiya grafigi bilan taqqoslab hosil qilish tushuntiriladi. Parabola modeli tirqishlar bo'yicha siljiydi va aylanadi, tarmoqni pastga qaratish ham mumkin.

AYLANALARNING O'ZARO JOYLASHUVI|| TUZILISHI: O'rtasida to'g'ri chiziq bo'yicha doiralar siljiydigan qilib qo'yilgan fanerdan iborat. Kerakli ashyolar : fanera , har xil radiusli bir necha doiralar, 2ta bolt gayka. ISHLATILISHI: Doiralarni siljitish bilan

aylanalarning o‘zaro joylashuvi ko‘rsatiladi. Kerakli radiusli doiralar almashtirilib turiladi.

MAGNIT DOSKA 11 TUZILISH: to‘g‘ri burchak shaklidagi temir doska. Ustida koordinatalar sistemasi birlikda chizilgan. Ustida magnitlar joylashgan. magnitlashtirilgan funksiyalar, harakatiga, doir o‘yinchoqlardan iborat. ISHLATILISHI: 1. nuqtani kordinatalarini topishda 2. Funksiyaning grafigini chizishda 3. O‘shish kamayish oralig‘ini topishda 4. Ishoralarni aniqlashda 5. Eng katta va eng kichik qiymatlarni hisoblashda 6. Harakatlarga doir masalalar yechishda.

Agar xotira kuchli bo‘lsa tasavur ham keng bo‘ladi bunga ilmiy tavsiyalar: she‘r yod olish, tez aytish bilan shug‘ullanish, ko‘z xotirasi, quloq xotirasi va ho kozolar...